
FUNÇÃO FINANCEIRA: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 120 MAR/23 /
14/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7733861

Pedro Meneses Pacheco

Mário Pedrosa Coutinho

Anna Sophia Cavalcanti Batista Rocha Leitão Caldas

Antônio Vinícius Santos De Arruda Brito

Charles Andrade

Resumo

Este artigo elucidar a evolução da função financeira no ambiente corporativo. Ele se inicia pela exposição de fatos que definiram as atividades de suas entidades ao longo do século passado. Em sequência, o texto reúne a importância de novas ferramentas de gestão à concepção atual sobre como deve atuar a função financeira.

Palavras-chave: corporativo, gestão, ferramentas.

Abstract

This article elucidates the evolution of the financial function in the corporate environment. It begins by exposing facts that defined the activities of its entities throughout the last century. Following that, the text gathers the importance of

new management tools to the current conception of how the financial function should operate.

Keywords: corporate, management, tools.

Introdução

Ao longo dos anos, o setor em questão passou por uma transição significativa, deixando de se concentrar exclusivamente em contabilidade, relatórios gerenciais e compliance. Com a globalização, o seu papel se ampliou para incluir planejamento estratégico, gerenciamento de riscos e apoio à tomada de decisões.

Mais especificamente, essa mudança foi impulsionada por regulamentações, avanços no âmbito da digitalização e transformações nos modelos de negócios. Atualmente, a área é crucial para garantir a sustentabilidade e o sucesso duradouro das organizações, demandando dos seus profissionais habilidades amplas que vão além do conhecimento puramente contábil.

Desenvolvimento

É possível destacar que a evolução está relacionada com o desenvolvimento do papel dos gestores dentro das empresas. No passado, eles tinham como principal responsabilidade rotinas de controladoria. Contudo, atualmente, esses profissionais trabalham em estreita colaboração com os outros departamentos da empresa para alcançar os objetivos gerais do negócio (GITMAN, 2010)

Essa mudança de enfoque ocorreu em grande parte devido ao desenvolvimento de novas tecnologias e novos métodos de análise, que permitiram que os líderes obtivessem informações mais precisas e oportunas. Por exemplo, a disponibilização de dados tratados em tempo real, graças à computação em nuvem, pode ajudá-los a identificar tendências e oportunidades de mercado mais rapidamente, bem como a administrar melhor o fluxo de caixa e tomar decisões mais assertivas.

Além disso, a chamada *cloud computing* ajudou os profissionais a simplificar e automatizar processos complexos, tais como a gestão de folha de pagamento e a reconciliação bancária, liberando mais tempo para se concentrar em tarefas estratégicas. Isso promove a atuação proativa, em vez de reativa, em relação às mudanças no ambiente empresarial (LACITY, M., & WILLCOCKS, L. (2016)).

Outras frentes relevantes dessas inovações para o departamento são: o uso de ferramentas de manipulação de bancos de dados relacionais como as *structured query languages* (SQL) para modelagem financeira; API's de *machine learning* como *sklearn* para simulação de cenários. Essas implementações permitem que os analistas desenvolvam previsões mais precisas de desempenho futuro, identifiquem riscos e oportunidades potenciais e avaliem a viabilidade de projetos de investimento.

A implementação de soluções de programação em nuvem também pode contribuir para tornar as empresas mais sustentáveis. Isso ocorre porque ela pode reduzir o uso de recursos físicos, como papel e energia, além de permitir que os colaboradores trabalhem remotamente, reduzindo a necessidade de deslocamento e, conseqüentemente, as emissões de gases de efeito estufa (BASSI, 2019).

Outra vantagem dessa nova forma de gestão é a capacidade de integrar diferentes sistemas e aplicativos. Isso é particularmente importante em empresas maiores, onde diferentes departamentos podem usar sistemas diferentes. A programação em nuvem permite que a função financeira integre todos esses sistemas e extraia informações relevantes para ajudar na tomada de decisões empresariais de forma colaborativa e global (MCKINSEY & COMPANY, 2021).

Considerações Finais

Neste artigo, discutimos a evolução da função financeira ao longo do tempo, e como a programação em nuvem tem sido uma ferramenta valiosa para ajudar na evolução dessa área. Através da programação em nuvem, a função financeira

pode automatizar tarefas rotineiras, integrar diferentes sistemas e aplicativos, colaborar de forma mais eficiente e ter acesso a informações em tempo real.

Essas mudanças têm permitido que a função financeira se torne mais estratégica e holística, fornecendo informações e análises valiosas para ajudar na tomada de decisões empresariais importantes. Além disso, a programação em nuvem tem permitido que a equipe financeira trabalhe de forma mais eficiente e produtiva, permitindo que se concentrem em tarefas mais estratégicas e se tornem parceiros mais valiosos para outras áreas da empresa.

No entanto, é importante lembrar que a implementação da programação em nuvem não é uma solução instantânea para todos os desafios da função financeira. É necessário que as empresas avaliem cuidadosamente seus sistemas atuais, identifiquem as áreas que precisam de melhorias e desenvolvam um plano estratégico para implementar a programação em nuvem de forma eficaz.

Referências

GITMAN, Lawrence J.; JOEHNK, Michael D. Princípios de administração financeira. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Lacity, M., & Willcocks, L. (2016). Robótica, automação e tecnologias emergentes: Implicações para a estratégia e gestão de serviços. *Revista de Administração de Empresas*, 56(1), 4-15.

McKinsey & Company. (2021). How cloud can power the next generation of CFOs.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil